

O VAREJO NO BRASIL: DESAFIOS E OPORTUNIDADE

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 25/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10206857

Caio Luiz Mota Nunes¹

Sávio da Silva Oliveira Filho²

Professor Carlos Henrique Michelf Sant'anna³

O Brasil é um país rico em oportunidades de negócios, mas empreender no país não é tarefa fácil. O dia a dia dos empreendedores brasileiros é marcado por várias barreiras que desafiam até mesmo os empreendedores mais experientes. Nos últimos anos, um setor fortemente afetado foi o varejo. O setor de varejo desempenha um papel fundamental na economia brasileira, contribuindo significativamente para o PIB e empregando milhões de pessoas, de acordo com o IBGE, “em 2020, primeiro ano da pandemia, o comércio brasileiro teve queda recorde em ocupação (-4,0%) e em número de empresas (-7,4%). Cerca de 90,4% dos 404,1 mil postos de trabalho perdidos no comércio (ou 365,4 mil deles) foram do varejo, setor que teve a maior queda de ocupação na sua série histórica, iniciada em 2007.” Ainda assim e com toda a infraestrutura deficiente e precária do país, os empreendedores vêm conseguindo uma recuperação significativa nos últimos anos, principalmente em 2023. De janeiro de 2022 para o mesmo período de 2023 houve um crescimento de 3,9% na abertura de novos empreendimentos no país esses dados,

disponibilizados no site do governo federal, demonstram uma recuperação da economia brasileira, porém não reflete a situação ainda enfrentada pelo setor varejista que convive com um mercado saturado e taxas tributárias altas que acabam dificultando a competitividade. De acordo com uma pesquisa da empresa Stone houve uma queda de 4,2% no setor em julho de 2023 (se comparado com o mesmo período do ano passado) porém isso não necessariamente indica uma negativa para os empreendedores, já que esse número significaria uma estabilidade no setor, tendo em vista que esses números ainda estavam distorcidos pelos pós pandemia. Apesar das muitas barreiras que os empreendedores enfrentam no Brasil, muitos continuam a prosperar e inovar, as oportunidades vão sempre existir. A área do varejo ainda vem se reestabelecendo e buscando estabilidade desde o grande impacto sofrido na pandemia, porém a expectativa é de uma melhora, já que além dos ônus trazidos pela pandemia novas alternativas como o E Commerce estão em destaque hoje em dia, auxiliando a recuperação do setor. Em conclusão, o setor de varejo no Brasil enfrenta desafios significativos, que foram aumentados pela pandemia. A queda na ocupação e no número de empresas durante os primeiros anos da pandemia é um reflexo claro desses desafios. Como demonstrado pelos dados de crescimento na abertura de novos empreendimentos em 2023, portanto, embora o caminho à frente possa ser difícil, a perspectiva é promissora. Com uma abordagem estratégica e foco na inovação, os empreendedores podem desempenhar um papel vital na revitalização do setor de varejo.

Palavras chaves: Varejo, pandemia e comércio.

^{1,2} Universidade Católica de Pernambuco

³ Professor – Universidade Católica de Pernambuco

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil